

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab. prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic

Rezumat: Autoarea abordează aspecte teoretice și practice care vizează consilierea educațională, în general, și perspectiva spirituală a acesteia, în particular. După o analiză a actelor normative curente, care stipulează necesitatea exercitării rolului de consilier din partea cadrului didactic, se interpretează surse de referință la subiectul dat. Aspectele

metodologice includ elemente aplicative de structură și de conținut psihopedagogic și spiritual ale procesului de consiliere educațională, inclusiv repere valorice creștine.

Cuvinte-cheie: consiliere, consilier, spiritualitate creștină, valori, cadru didactic, elev, tânăr.

Abstract: The author addresses the theoretical and practical aspects that concern the issues of counseling in general and spiritual counseling in particular. After an analysis of the current normative acts, which stipulates the necessity of exercising the role of counselor on the part of the teacher, we analyze sources of reference to the given topic. The methodological aspects include structure, and psycho-pedagogical and spiritual applicative content of the educational counseling process, including Christian values.

Keywords: counseling, counselor, Christian spirituality, values, teacher, student, young person.

INTRODUCERE

La etapa actuală, rolurile cadrului didactic se pretează la unele revizui, din cauza crizei pe care o parcurgem și a izolării la domiciliu a populației, când instruirea la distanță devine forma de bază în relaționarea cu elevii/studenții, iar rolul de facilitator al procesului educațional și de consilier avizat ia locul celui de transmisor de cunoștințe. În același timp, rolul de inițiator al relației de comunicare cu elevii, de comunicator îl include în mod polivalent pe cel de consilier al elevilor și părinților. Dintre tipurile de consiliere, recunoscute în domeniul psihopedagogic, vom stărui asupra consilierii educaționale din perspectivă spirituală, care se fundamentează pe axiologia creștină. Cele două concepte fundamentale antipode, tratate în consiliere, sunt stresul și starea de bine [Cf. 13, 21], care descriu traiectoria parcursă de ființa umană în procesul reușit de intervenție. Când ne referim la starea de bine, ca echilibru al vieții umane, pe de o parte, și ca finalitate a ședințelor de consiliere, pe de altă parte, specialiștii o cercetează de manieră tridimensională: starea de bine *emoțională*, *relațională* și *spirituală*. În mod logic, consilierea educațională, prin promovarea moralității creștine, le abordează de manieră integratoare.

CADRU NORMATIV-REGLATOR

Am fost motivați să abordăm subiectul dat și după o analiză a ultimelor documente de politici educaționale

din perspectiva conceptelor: *consiliere educațională*, *stare de bine*, *stres*, *gândire*, *atitudine*, *manifestare pozitivă*. Astfel, în Codul Educației al Republicii Moldova (2014), în articolul 55 – *Normarea activității didactice*, se stipulează că: (1) Activitatea cadrelor didactice din învățământul general include: a) activități de predare-învățare-evaluare, de instruire practică, conform planurilor-cadru de învățământ; b) activități de educație complementare procesului de învățământ; c) activități de consiliere a copiilor, elevilor și părinților în probleme de psihologie-pedagogie; d) activități de mentorat etc. În articolul 135 al aceleiași legi sunt recomandate obligațiile personalului didactic și de conducere: a) să asigure calitatea procesului de învățământ prin respectarea standardelor educaționale de stat și a Curriculumului Național; b) să respecte deontologia profesională; c) să respecte drepturile copiilor, elevilor și studenților; d) să creeze condiții optime pentru dezvoltarea potențialului individual al copilului, elevului și studentului; e) să promoveze valorile morale de dreptate, echitate, umanism, patriotism și alte valori etc.

În articolul 28 din Cod – *Misiunea învățământului gimnazial* – regăsim aspectul de consiliere și orientarea elevilor în determinarea traseului individual optim către învățământul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic postsecundar, iar în articolul 30 – *Misiunea învățământului* – ”consilierea elevilor în alegerea traseului educațional sau profesional individual către învățământul superior sau învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, în funcție de potențial,

vocație și performanțe”. Așadar, se observă aspectul îngust al unui tip de consiliere, tot mai răspândit în ultimul timp, cel de consiliere/ghidare în carieră. Considerăm benefic accentul dat, dar insuficient, după noi, la nivel de misiune a treptelor de școlaritate, chiar dacă articolele următoare vin cu unele detalieri importante, pe care le-am citat anterior, oricum însă nu se poate reduce misiunea de treaptă la consilierea în carieră.

În Cadrul de referință al Curriculumului Național, ca document reglator, nu găsim prevederi legate de consiliere sau de rolul de consilier ce trebuie să-l exercite profesorul, prezentându-se în mod indirect atitudinea pozitivă față de învățare și dezvoltare personală printre competențele transversale de învățare pe tot parcursul vieții (p. 18) și o recomandare de competențe pentru treapta primară: *a manifesta atitudine pozitivă și încredere în forțele proprii* [Cf. 4, p. 22].

În Curriculumul actual (ediția 2018-2019) a apărut, cu caracter de inovație, aria curriculară *Consiliere și dezvoltare personală*, specificându-se la acest capitol: intensificarea centrării curriculumului pe elev prin diversificarea ofertelor de discipline: propunerea ariei curriculare *Consiliere și dezvoltare personală*, cu disciplina de studiu *Dezvoltare personală*. Competențele specifice ale disciplinei date includ finalități valoroase pentru dezvoltarea personalității copilului la diferite vârste, care, în mod implicit, se impun și ca priorități în actul de consiliere educațională: *aprecierea identității personale și a celorlalți în contexte educaționale/familiale/comunitare, demonstrând încredere în forțele proprii și atitudine pozitivă; utilizarea rațională a resurselor personale, sociale și ale mediului, demonstrând integritate și responsabilitate; adoptarea modului de viață sănătos în contexte variate, demonstrând interes și implicare în activități de menținere a sănătății proprii și a celor din jur; proiectarea carierei din perspectiva potențialului individual și a intereselor profesionale, manifestând atitudine pozitivă față de dezvoltare personală și învățare ca muncă de bază a elevului; adaptarea comportamentului privind securitatea personală și a celor din jur în situații cotidiene, demonstrând atenție și atitudine responsabilă față de sine și cei din jur* [8, p. 179]. Modulele de conținut ale disciplinei *Dezvoltare personală* includ: arta cunoașterii de sine și a celuilalt; asigurarea calității vieții; modul sănătos de viață; proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial – toate fiind legate în mod logic de competențe și detaliate ulterior pe subiecte utile și funcționale în actul de educație, per ansamblu, și în cel de consiliere, de manieră specifică.

În Ghidul pentru implementarea curriculumului se explică unele aspecte-cheie privind rolul disciplinei *Dezvoltare personală*: ”Acest curriculum este construit pe baza valorificării cercetărilor din domeniul educațional

și a teoriei dezvoltării personalității. Conceptele și ideile ce se conțin în curriculum au rezultat din valorificarea bunelor practici ale specialiștilor din diverse domenii și din partea societății civile” [8, p. 223], iar ulterior se adaugă detalii metodologice, precum că aceasta ”oferă un grad sporit de flexibilitate formelor de organizare a procesului didactic: de la o oră în cadrul clasei, până la activități formative în comunitate, în instituții, în natură. În acest sens, este încurajat parteneriatul educațional, cu implicarea plenară a părinților, APL-ului și comunității, întru crearea condițiilor necesare pentru realizarea finalităților propuse. Specifică este și evaluarea. Disciplina *Dezvoltare personală* pune accent pe monitorizarea procesului de dezvoltare a elevului, oferindu-i feedback constructiv și motivare pentru implicare activă [9, p. 233].

În curriculumul de *Dezvoltare personală* pentru clasele gimnaziale la unitățile de conținut se recomandă: *Stresul academic, impactul stresului asupra performanței. Prevenirea și depășirea stresului. Conflictul. Responsabilitatea personală în managementul conflictelor. Strategii de negociere* [10, p. 29]. În curriculumul de liceu deja, pentru clasa a X-a, se propun activități de analiză a studiilor de caz cu referire la gestionarea eficientă a emoțiilor asociate situațiilor stresante din viață, iar în clasa a XI-a – unități de conținut: *Modalitățile de diminuare a stresului și oboselii. Cauze ale stresului. Mod de manifestare. Modalități de diminuare a oboselii și extenuării*, în clasa a XII-a – unități de competență: *asumarea responsabilă a autonomiei și independenței în diverse situații de viață, inclusiv în depășirea stresului academic și elaborarea de strategii personale pentru menținerea unui mod de viață sănătos, cu accent pe starea de bine*. La compartimentul *Unități de conținut*, tematica stresului se dezvoltă prin: *Resurse personale și gestionarea eficientă a stresului academic. Stres academic. Tehnici de depășire a stresului* [10, p. 19] și prin *exerciții de dezvoltare a abilităților de prevenire și depășire a stresului academic – la Activități de evaluare și produse recomandate*.

În Ghidul pentru liceu se mai precizează că disciplina *Dezvoltare personală* ”contribuie semnificativ la crearea stării de bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor ca persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate, iau decizii școlare, personale, de carieră și respectă un stil de viață sănătos” [Cf. 10, pp. 31-32] și se propune, printre alte activități de învățare, elaborarea unor sugestii pentru colegul de bancă, privind diminuarea stresului și a oboselii [Ibidem, p. 35].

Am trecut, astfel, în revistă întreg palmaresul curricular circumscris activității de consiliere explicită, necesară de realizat de către cadrul didactic la clasă, dar care se poate extinde și prin acte de consiliere individuală și de grup în afara orelor. Constatăm că, la

nivel declarativ, sunt date concepte utile și necesare, la nivel de cunoștințe procedurale, însă lucrurile nu sunt suficiente de clare pentru practicieni. Or, activitățile de consiliere a copiilor, elevilor și părinților în probleme de psihologie-pedagogie pe care trebuie să le desfășoare cadrul didactic, de manieră profesionistă, inclusiv la disciplina *Dezvoltare personală*, reclamă pregătire în domeniu, chiar profesionalizată, pentru a nu se profana obligațiile rolului de consilier al oricărui educator, dar și pentru a realiza reglementările de mai sus.

În Codul de etică al cadrului didactic (2016), la capitolul *Norme de conduită în relațiile cu părinții/alți reprezentanți legali ai copiilor*, se prevede și *consilierea părinților/a altor reprezentanți legali privind alternativele de formare și dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului superior al copilului* [8, p. 6]. Deducem de aici încă o obligațiune, pentru care mulți profesori nu au avut o pregătire specială/suficientă în procesul de formare inițială și/sau continuă.

CADRU CONCEPTUAL

Din perspectivă uzuală, dicționarele limbii române dau remarcă de livresc cuvântului *a consilia*, printre cele mai răspândite sinonime oferindu-se: *a sfătui*, *a da sfaturi*, *a îndruma*, *a învăța*, *a povățui*. Sursele de specialitate definesc *consilierea* ca ”proces în care un profesionist stabilește o relație bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin” [5, p.18].

Consilierea psihologică este o intervenție în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament.

Consilierea educațională vizează persoane normale din punct de vedere psihologic, adică fără tulburări psihice, de personalitate, deficiențe intelectuale sau de altă natură, adresându-se persoanelor care se confruntă cu factori de stres în viața cotidiană, ajutându-le să le facă față și, astfel, să-și amelioreze calitatea vieții [Ibidem, p. 29].

Abordarea spirituală a consilierii educaționale urmărește descoperirea sensului credinței creștine,

inițierea/aprofundarea relației personale cu Dumnezeu ca forță divină atotputernică și salvatoare, a acționa/a te comporta din perspectiva acesteia (a învăța să ierți, să te împaci cu situația în care ești, a răbda, a citi/a te hrăni spiritual din textele sacre, a te ruga etc.). Noi recomandăm consilierea educațională de manieră integrativă, în care se vor valorifica repere psihoeducaționale pentru întreținerea sănătății mentale, emoționale, fizice, sociale și spirituale a actorilor.

Tipologia consilierilor, caracterizată mai sus, țintește spre depășirea și diminuarea *stresului*, ca obiect al intervenției de consiliere, care este definit ca ”fenomen psihosocial complex ce decurge din confruntarea persoanei cu cerințe, sarcini, situații percepute ca fiind dificile, dureroase sau de mare importanță pentru persoana respectivă” [2]. Stresul psihic se prezintă ca ”o stare de tensiune, de încordare și de disconfort, determinată de agenții afectogeni, cu semnificație negativă, de frustrarea sau deprimarea unor stări de motivație (trebuințe, dorințe, aspirații), de dificultatea sau de imposibilitatea rezolvării unor probleme” [6]. Stresul, după cum se știe, este cercetat de psihologi și este de natură pozitivă și negativă. Prin actul de consiliere, urmează să diminuăm și să înlăturăm factorii de stres, inclusiv prin mobilizarea resurselor interioare de a reacționa pozitiv la stările stresante și de a găsi ”ancore” psihoemoționale demne de încredere.

Profesorul, ca observator sensibil al comportamentului elevilor, ca îndrumător persuasiv și sfătuitor al acestora [19], nu trebuie să se considere un simplu slujbaș care predă lecții, el trebuie să fie un ghid de nădejde al elevului, căruia îi acordă sprijinul de care are nevoie [20].

În viziunea specialiștilor, consilierea se prezintă și ca o relație specială, dezvoltată între cadrul didactic (managerul clasei) și elevul în nevoie, cu scopul de a-l aproba și este normal că acest lucru poate fi făcut cu mai multă eficiență de către diriginte, profesorul care îl cunoaște cel mai bine [17]. Ansamblul de principii, de norme ce reglementează actul de consiliere, îl prezentăm sintetic în tabelul de mai jos [Cf. 5, pp. 32-41].

Tabelul 1. *Ansamblul de principii, de norme ce reglementează actul de consiliere*

Principii generale	Principii etice	Principii psihologice	Principii educaționale	Principii spirituale
Informarea comprehensivă; Imparțialitatea; Confidențialitatea; Demers de învățare;	Promovarea, menținerea, dezvoltarea sănătății psihice și emoționale; Interzicerea acțiunilor nonetice; Respect reciproc; Confidențialitate;	Transferul; Interiorizarea; Conștientizarea problemei, a soluției, a căilor de acțiune;	Optimismul pedagogic; Încrederea reciprocă; Evoluția consiliatului, urmărirea și constatarea unui progres treptat în procesul consilierii; Transmiterea de informații și experiență;	Autoritatea supremă a Cuvântului lui Dumnezeu/Bibliei; Voința și posibilitățile umane sunt susținute de puterea Duhului Sfânt; Harul lui Dumnezeu lucrează în viața credinciosului;

Libertatea deciziei; Timp suficient; Orientare pozitivă; Deschidere spre dezvoltare personală; Caracter preventiv.	Principiul „adevărului personal” al consiliatului în unitate și în acord cu adevărul moral; Principiul nonagresivității consilierii; Principiul influenței benefice și al nonmanipulării; Principiul neculpabilității; Susținerea afectivă, cognitivă, volitiv-decizională; Descărcarea emoțională/catharsis-ul.	Empatia; Actualizarea; Autenticitatea; Tranzacția; Interpretarea.	Principiul orientării ca principiu de acțiune educațională/orientare, dirijare, învățare; Principiul adaptării de origine piagetiană; Principiul integrării; Principiul managementului sau al artei de a conduce un proces interpersonal complex.	Încrederea în iertarea deplină ce ți-o dă Dumnezeu; Dragostea lui Dumnezeu nu ne părăsește niciodată; Interdependența trăsăturilor bio-psiho-socio-spirituale ale persoanei/abordarea holistă; Reconfortare psihică prin restructurarea relației cu Dumnezeu/împăcarea cu El prin predarea totală a vieții în autoritatea Lui.
--	---	---	--	---

Așadar, consilierea este o relație, o formă specială de comunicare, implică ascultarea, previne situațiile de criză; are rol proactiv, când o persoană este ajutată de alta sau o persoană ajută un grup de persoane. Fiind o formă confidențială de a oferi ajutor, ghidată de vectorul dezvoltării personale, presupune „împuternicirea” persoanelor care caută ajutor, înseamnă a-i ajuta pe alții să-și identifice și să-și clarifice, activitate efectuată de profesioniști, se ghidează de anumite teorii, metode, probleme specifice domeniului [16]. În același timp însă, consilierea nu se axează pe întreținerea unei relații de prietenie, pe purtarea de grijă părintească sau înlocuirea părinților și nici pe tratarea cuiva din ipostaza de doctor sau de judecător.

SECVENȚE METODOLOGICE

Principalele faze ale consilierii, rezumate de noi, în baza literaturii de specialitate [Cf. 16, 5], sunt:

- *clarificarea problemei* elevului, în care se vor urmări inițierea unei relații de încredere, confidențialitate, ascultare activă, stabilirea timpului și a duratei consilierii, alegerea limbajului de comunicare folosit. Printre întrebările de sprijin, în acest sens, pe care cadrul didactic ar trebui să îi obișnuiască pe elevi să i le pună, depășind anumite bariere psihologice inerente, ar fi: *Am nevoie de ajutor. Pot vorbi cu dvs.?*; *Am o problemă, mă puteți ajuta?*; *Dna profesoară/Domnule profesor, oare cum să procedez, cum ar fi mai bine?*; *Mi-i jenă/greu să vă spun, dar mă deranjează.../Cum ar fi mai bine să fac?*; *Nu știu ce se întâmplă, dar... etc.*;
- *formularea problemei* – definirea/precizarea situației dificile, pentru depășirea crizei, inclusiv prin oferirea unor întrebări/enunțuri de sprijin: *Să înțeleg că...* (se reformulează precis, pentru perceperea justă a problemei); *Am înțeles corect?*; *Într-adevăr, așa este?*... Se cer detalii suplimentare pentru a ne asigura de corectitudinea înțelegerii esenței, rădăcinilor problemei;
- *intervenția*, care, de multe ori, nu se suprapune cu etapa de formulare. Aici se pune în joc măiestria psihopedagogică a profesorului-consilier, care facilitează intervenția/actul de consiliere, cu accent pe nevoia specifică, *aici și acum*, a consiliatului, începând cu enunțuri de tip acțional, sugestiv și continuând cu aplicarea unor tehnici specifice, reieșind din natura problemei și individualitatea elevului. Durata intervenției este diferită, în funcție de natura, vechimea problemei și nevoile specifice, psihologice și contextuale ale elevului, de la o ședință de 20-30 minute până la un program complex de recuperare de câteva săptămâni, luni;
- *încheierea* – faza finală a consilierii în situații de criză, când cadrul didactic și elevul constată finalizarea procesului, reluarea relației normale profesor-elev, elev-elev, copil-părinte/tutore etc. Începuturile unor fraze cu caracter concludiv, de tipul: *Așadar, hai să vedem cu ce fel de înțelegere asupra lucrurilor am rămas; Deci cum rămâne să procedezi, hai să punctăm....; Cum te simți acum? Ești în stare să....?; Cu ce învățătură am rămas? Care este lecția învățată din discuția noastră?; Când ne mai telefonăm/scriem/întâlnim ca să îmi povestești cum te descurci? Etc.*

Conform cu prof. E. Anita [Cf. 20], profesorul își asumă o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui, rolul de consilier aflându-se în epicentrul acestora, ca importanță a responsabilităților de bază, care interrelaționează cu celelalte, în mod evident și specific.

Tabelul 2. Roluri ale cadrului didactic, elaborare după clasificarea efectuată de E. Anita [20]

Rolurile profesorului	Responsabilități-cheie
Expert și facilitator al ac-tului de predare-învățare	Poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se întâmplă în procesul de învățământ.

Agent motivator	Declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința elevilor pentru activitatea de învățare și dezvoltare.
Lider	Conduce grupul de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene ce se produc între ei. Este un prieten și confidant al elevilor, un substitut al părinților, obiect de afecțiune, sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate. Este cel care îi influențează, în mod direct și sensibil, practicând leadership-ul transformațional.
Consilier	Este observator sensibil al comportamentului elevilor, al relațiilor dintre ei, un îndrumător persuasiv, un sfătuitor, oferindu-le suportul afectiv și spiritual necesar.
Model	Prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul și atitudinile sale este un exemplu pozitiv, încurajator pentru elevi.
Profesionist reflexiv	Se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele, contextele psihopedagogice și socio-culturale cu care se confruntă.
Manager	Supraveghează întreaga activitate din clasă, din grupul de elevi, asigură consensul cu ceilalți profesori, cu părinții și alți factori socioeducaționali.

Consilierea elevilor se manifestă pe diferite planuri în afara celui care vizează învățarea, astfel profesorul urmează a fi pregătit să ofere consiliere în domenii ca orientarea școlară și profesională, cunoașterea personală și a grupului, orientarea centrală, aprecierea valorilor, a conduitelor etc.

În studiul nostru, vizăm ca destinatari ai procesului de consiliere elevii și părinții, acest proces poate lua formă individuală sau de grup, eventual/de familie, domeniul de aplicabilitate fiind viața școlară, familială, socială, inclusiv prin promovarea constantă a atributelor lui Dumnezeu. În ultimă instanță, conducerea spre practicarea unei vieți spirituale și înțelegerea faptului de ce trebuie să Îl cunoști pe Dumnezeu ghidează consilierul creștin în relația sa cu persoana consiliată, ca aceasta să descopere și să probeze prin convingeri și fapte că Dumnezeu este dragoste, este suprem și suveran, este atotputernic, este bun, este atotștiutor/omniscient, omniprezent, imuabil/neschimbător, credincios, sfânt, drept și merită toată încrederea și încredințarea inimii noastre [1]. Așa cum misiunea consilierului este de a ajuta consiliatul să își (re)dobândească echilibrul sufletesc "sănătatea psihologică și spirituală" [18, p. 3], focusarea intervenției pe valori perene, cum sunt cele ale moralității creștine, oferă o axă spirituală incomparabilă, teaurizată în învățăturile Bibliei, ale sfinților părinți și ale tradițiilor din bisericile creștine.

Printre activitățile cu caracter spiritual, care aduc plusvaloare consilierii educaționale, se includ strategii integrative, care îi ajută pe copii să se elibereze de emoțiile problematice, să își conștientizeze opțiunile și alegerile, să descopere noi comportamente, inclusiv practicarea disciplinei și ascultării, și să își gestioneze comportamentul impulsiv sau abuziv.

Rugăciunea servește ca bază pentru consilierea spirituală, prin relaționarea directă cu divinitatea, credința este practică ca metodă de trăire a unei vieți creștine abundente, implicând încrederea totală în Dumnezeu. Credința reclamă cunoaștere, iar misiunea consilierului spiritual este să îl conducă pe consiliat în actul de cunoaștere prin terapie cognitivă clasică, ca practicarea credinței să devină relevantă pentru viața de zi cu zi – "știind de ce crede". Pentru a ne baza pe El și a-I încredința viețile noastre, trebuie să-L cunoaștem, Dumnezeu trebuie să devină sursa de echilibru și de salvare, iar adevărurile descoperite să ne încurajeze mereu printr-o relație personală cu El.

Lupta cu expresiile/afirmațiile nocive (auto)dis-trugătoare ocupă un loc important în consilierea educațională pe bază spirituală (*nimeni nu mă înțelege, nimănui nu-i pasă, nu pot, nu vreau, nu-mi pasă, așa și m-am gândit că n-o să iasă nimic din asta, știam eu, întotdeauna nimeresc în așa situații, chiar nu știu și nu mă pot descurca...* etc.), de aceea înlocuirea lor cu afirmații pozitive, în contexte relevante, durează și presupune un exercițiu supervizat și eforturi conjugate din partea părinților și a profesorilor. Or, foarte multe probleme care necesită consilierea elevului, la diferite vârste, țin de comunicarea cu părinții, colegii, semenii. Înțelegerea problemei, susțin profesioniștii, se poate produce mai ușor și cu impact atunci când noi, adulții, "învățăm să reacționăm la sentimentele copilului, nu la comportamentul lui" [14, p. 20]. Așa cum predicile și criticile îndepărtează oamenii și trezesc resentimente, locul rezervat ascultării în procesul de comunicare, care, indirect, face loc descrierii situațiilor tensionate și manifestarea empatiei, ne va ajuta să îl înțelegem și

să îi respectăm sentimentele celui cu probleme. Vom varia, în același sens, reacțiile noastre, încurajările și, evident, îndrumările. Legat direct de încurajările pe care le promovăm în mod insistent în procesul de consiliere, inclusiv pentru reabilitarea emoțională a elevului în dificultate, enunțăm o concluzie profesionistă: ”Laudele trebuie să se refere doar la eforturile și acțiunile copiilor, nu la caracterul și personalitatea lor” [Ibidem, p. 38]. În procesul de consiliere, formulăm împreună problema și posibilele soluții, fără a-i dicta sau a spune ceva despre persoana lui, căci cuvintele au puterea de a construi și a transmite energie pozitivă, dar și puterea de înfricoșare și distrugere. Vindecarea traumelor, a rănilor emoționale ale copilului, de exemplu, începe, în funcție de situație, prin fraze de genul: *Cred că ți-a fost groaznic de jenă...; Îmi dau seama că te-a durut/te doare...; Cu siguranță, ai fost umilit...; Bineînțeles că te-ai înfuriat rău de tot...; Înțeleg prin ce-ai trecut/treci acum, dar...*

Prin consilierea spirituală, educăm la elevi responsabilitate și disciplină, transmițând valori creștine neperisabile, fără să insistăm ca aceștia să se conformeze, pe moment, la o situație sau alta. Pe noi, ca educatori, ne interesează să dezvoltăm caracterul copiilor, încrederea în puterea lor de a face lucruri bune pe termen lung – toate realizându-se prin fapte, însoțite de credință. Iar acestea se focusează pe încrederea că Dumnezeu ne ajută și este sursa supremă și nemărginită a Binelui din univers, prin care accedem la virtuțile creștine, numite în *Biblie roade ale Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia/crediința, blândețea, înfrânarea poftelor* [Cf. 3, Epistola Sf. Ap. Pavel Către Galateni 5:1].

În concluzie: Consilierea creștină unește principiile psihopedagogice cu doctrina biblică și cu trăirea practică, ajutând copilul/tânărul, dar și familia acestuia, să facă față provocărilor dure ale vieții, prin prevenirea și depășirea stresului și asigurarea unui echilibru în relația cu sine, cu ceilalți și cu Divinitatea. Așa cum cadrul normativ curricular este extins și polivalent privind practicarea consilierii, formarea consilierului profesionist din diverse perspective devine un imperativ, iar prisma spirituală poate servi ca fundament conceptual și acțional de valoare perenă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Alexander M. Iată Dumnezeul tău. Un studiu al atributelor lui Dumnezeu. Timișoara, 1991.
2. Băban A. (coord.) Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere. Cluj-Napoca: ASCR, 2009.
3. Biblia cu explicații sau Sfânta Scriptură a Vechiului și a Noului Testament. București, 1990.
4. Cadrul de referință al Curriculumului Național. MECC, IȘE, 2017. Pe: <http://particip.gov.md/>

- public/ documente/137/ro_3966_CadruldereferintaalCurriculumuluiNaional23022017.pdf
5. Carabet N. Consilierea educațională. Suport de curs. Chișinău: UPSC Ion Creangă, 2016.
6. Chelcea S., Golu M., Golu P. Dicționar de psihologie socială. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.
7. Codul Educației al Republicii Moldova, Chișinău, 2014. Pe: <https://usmf.md/wp-content/uploads/2013/08/Codul-Educatiei.pdf>
8. Codul de etică al cadrului didactic. Chișinău: MECC, 2016.
9. Curriculumul la disciplina *Dezvoltare personală* pentru învățământul primar. Ghid de implementare a curriculumului. MECC. Chișinău, 2018.
10. Curriculum pentru disciplina *Dezvoltare personală*, clasele V-IX. MECC. Chișinău, 2018.
11. Curriculum pentru disciplina *Dezvoltare personală*, clasele X-XII. Ghid de implementare a curriculumului disciplinar. Chișinău: MECC, 2018.
12. Curs Consiliere spirituală. Pe: <https://www.scribd.com/doc/137571511/Curs-Consiliere-Spirituala>
13. Ellison C.W. From stress to well being. USA, 1994.
14. Ginott H.G. Între părinte și copil. Ghid de comunicare. București: Humanitas, 2006.
15. Goraș-Postică V. Provocări și deschideri pentru consilierea spirituală. Excurs în baza teoriei și practicii comunitare americane. În: *Didactica Pro...*, nr. 4 (92), 2015, pp. 30-34.
16. Hough M. Counselling skills and theory. USA: Hodder & Stoughton, 1998.
17. Iucu R. B. Managementul și gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretice și metodologice. Iași: Polirom, 2000.
18. McMinn M.R. Psychology, Theology, and Spirituality in Christian Counseling. USA, 2011.
19. Nicola I. Tratat de pedagogie școlară. București: Aramis, 2000.
20. Rolurile profesorului. Pe: <https://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/Rolurile-profesorului-843.php>
21. Stresul: definiție, cauze, factori de stres și metode de combatere. Pe: <https://www.csid.ro/boli-afectiuni/psihiatrie/stresul-definitie-cauze-factori-de-stres-si-metode-de-combatere-13763206>.
22. Țibu S.L. Consiliere și dezvoltare personală. Clasa a V-a. Ghid pentru profesori. București: Institutul de Științe ale Educației, 2017. Pe: <http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2018/06/Consiliere-cls5-ghid-2017.pdf>